

Desarrollo inicial de plantas de Macuilis (*Tabebuia rosea*) para posible uso en remediación de suelos

C. Olivares-Lima¹, E.E. Suárez-Alvarez¹, M.E. Ojeda-Morales¹, I. Pérez-Hernández², J.G. Alvarez-Ramírez^{1*}

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Carretera Cunduacán-Jalpa km. 1, Col. Esmeralda, Cunduacán, Tabasco. CP. 86040,

²Academia de Ingeniería en Agrotecnología, Universidad Politécnica del Golfo de México, Carretera Federal Malpaso-El Bellote km 17, Ranchería Monte Adentro, Paraíso, Tab. CP 86600, México.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se reporta la sobrevivencia de la planta Macuilis (*Tabebuia rosea*), evaluando la degradación de hidrocarburos en el suelo contaminado. El objetivo del presente trabajo es evaluar la degradación de hidrocarburos en un suelo contaminado usando plantas. Para obtener las plantas se sembraron en vivero semillas de Macuilis (*Tabebuia rosea*) en camas de germinación. El suelo utilizado fue un vertisol no contaminado por hidrocarburos del petróleo. Se establecieron tres tratamientos con contenidos de petróleo crudo de 12.9 °API (C1: 20000, C2: 40000 y C3: 60000 mg kg⁻¹), el testigo fue el suelo sin contaminar y las unidades formadoras de colonias (UFC) se incrementan por la presencia de petróleo en el suelo.

Palabras clave: Fitoremediación, HTP, Suelo contaminado, Germinación.

Abstract

In this work the survival of the Macuilis (Tabebuia rosea) plant is reported, evaluating the degradation of hydrocarbons in the contaminated soil. The objective of this work is to evaluate the degradation of hydrocarbons in a contaminated soil using plants. To obtain the plants, seeds of Macuilis (Tabebuia rosea) were sown in germination beds. The soil used was a vertisol not contaminated by petroleum hydrocarbons. Three treatments were established with crude oil content of 12.9 °API (C1: 20000, C2: 40000 and C3: 60000 mg kg⁻¹), the control was the uncontaminated soil and the UFC's are increased by the presence of oil on the soil.

Key words: Phytoremediation, HTP, Contaminated soil, Germination.

Introducción

En los suelos ocurren diferentes procesos que son la base de los ecosistemas terrestres [1]. Los cambios en los suelos están íntimamente relacionados con las plantas, la actividad microbiana, la cantidad y tipo de nutrientes del suelo. Las plantas realizan muchas funciones en el medio ambiente, la vida está relacionada directa e indirectamente con las plantas [2]. La habilidad para adaptación de las plantas depende principalmente de las condiciones climáticas y el suelo, por lo tanto, las condiciones del suelo son fundamentales para la existencia de las plantas [3-4].

En la actualidad, la contaminación de los suelos es un fenómeno mundial. Los principales contaminantes han sido productos químicos, metales pesados, químicos de las actividades agrícolas, depósitos clandestinos de basura e hidrocarburos. La globalización de la industria petrolera y sus actividades como la exploración, producción, almacenaje y transporte han incrementado el riesgo de derrames de hidrocarburos al ambiente; además se suman las actividades como sabotaje sobre las instalaciones petroleras. La contaminación de suelos con hidrocarburos se refleja en condiciones inseguras para la agricultura y las actividades humanas debido a la bioacumulación de estos compuestos [5].

Los métodos convencionales de remediación de suelo involucran tratamientos con químicos que pueden alterar las propiedades del suelo [6]. Los suelos contaminados con diferentes compuestos orgánicos pueden ser tratados por métodos físicos y químicos como: desorción térmica, lavado de

suelos, incineración y basureros, los cuales entre sus desventajas presentan altos costos y una limitada eficacia. En los últimos años se han generado nuevas tecnologías más económicas y amigables con el medio ambiente.

La fitorremediación es una alternativa viable para la remediación de suelos contaminados usando plantas sumado a las actividades microbianas que se desarrollan en las raíces [7]. El uso de especies de plantas locales en la fitorremediación es preferible porque son las especies mejor adaptadas a las condiciones del clima y suelo.

En el presente trabajo se evaluó la degradación de hidrocarburos en un suelo contaminado usando plantas de Macuilis (*Tabebuia rosea*). Las semillas se sembraron en camas de germinación. El suelo a utilizado fue un vertisol no contaminado por hidrocarburos del petróleo. Se establecieron tres tratamientos con contenidos de petróleo crudo de 12.9 °API (C1: 20 000, C2: 40 000 y C3: 60 000 mg kg⁻¹), el testigo fue el suelo sin contaminar. Se determinó el contenido de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) al iniciar el experimento, crecimiento aéreo, supervivencia de las plántulas, biomasa aérea y radicular, población microbiana y degradación de HTP.

Metodología

Cultivo de plantas para el experimento

Se sembraron 30 semillas Macuilis (*Tabebuia rosea*) en camas de germinación a ras de suelo con sustrato compuesto por aluvión con cascarilla de cacao (1:1). Después de dos meses de germinadas las semillas, se seleccionaron 16 plantas del mismo tamaño para cada tratamiento y ser plantadas en el suelo contaminado con petróleo. Las plantas fueron cultivadas durante cuatro meses.

Características del suelo

El suelo utilizado fue un vertisol no contaminado con petróleo, el cual se colectó de la capa superficial de un pastizal (0-30 cm de profundidad, horizonte A). El sitio seleccionado para la colecta del suelo pertenece al área de influencia del Campo petrolero Sánchez Magallanez, Cárdenas, Tabasco, SE-México.

Contaminación del suelo

En el pozo petrolero de Texistepec Veracruz (17° 54" 20.93 N y 94°48" 16.07" O) se tomó una muestra de petróleo crudo pesado de 12.9°API. Se propusieron tres concentraciones de petróleo crudo (C1: 20 000 mg kg⁻¹, C2: 40 000 mg kg⁻¹, C3: 60 000 mg kg⁻¹), el testigo fue el suelo sin contaminar.

Hidrocarburos Totales del Petróleo (HTP)

Se determinó por el método EPA 3540C (Revisión 3, diciembre 1996), Extracción Soxhlet marcadas en la NMX-AA-134-SCFI-2006 [7].

Crecimiento aéreo

La diferencia entre la altura al inicio y la altura al final del experimento. Los datos se expresarán en tasas de crecimiento relativo (TCR), se adaptó la fórmula propuesta por [8]:

$$TCR = \left(\left(\frac{100}{A_1} \right) C_n \right) / P$$

$$C_n = (A_2 - A_1)$$

TCR = tasarelativadecrecimeintoenaltura

A₂ = alturadelaplantaalfinaldelexperimento

A₁ = alturadelaplantaaliniodelexperimento

C_n = crecimientonetoenaltura

P = 1periodode245dias

100 = constante(%)

Supervivencia de plántas

La diferencia entre el número inicial y el número final de plántulas al concluir el experimento.

Biomasa aérea y radicular

Las plantas se cortaron al terminar el estudio y se determinó la materia seca aérea y radicular de cada tratamiento. La biomasa de cada individuo se depositó en bolsas de papel, las muestras se secaron a 70°C por tres días.

Resultados y discusión

Sobrevivencia

No se presentaron diferencias significativas entre tratamientos aplicados al suelo ($P > 0.05$). La sobrevivencia fue de 100% en todas las concentraciones de petróleo en C0, C1, C2 y C3, en C2 presentó 75% de supervivencia de plantas. Ver Figura 1.

Figura 1. Sobrevivencia de plantas de Macuilis (*Tabebuia rosea*) en suelo contaminado con petróleo en diferentes concentraciones.

Tasa de crecimiento relativo (TCR)

Las plantas de Macuilis (*Tabebuia rosea*) presentaron una mayor TCR en C0 y C1 (70 y 42.8% respectivamente). No hubo diferencias significativas ($P > 0.05$) por el aumento de la concentración de petróleo en el suelo como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Tasa de crecimiento relativo (TCR) de Macuilis (*Tabebuia rosea*) sembradas en suelo con cuatro concentraciones de petróleo.

Biomasa aérea y de raíz

Las plantas con el tratamiento C0 presentaron mayor biomasa aérea y de raíz en el suelo sin petróleo ($P < 0.05$). Los tratamientos con petróleo las diferencias no fueron significativas ($P > 0.05$). Ver Figura 3.

Figura 3. Biomasa seca aérea y de raíz de *Macuilis (Tabebuia rosea)* sembradas en suelo con petróleo en diferentes concentraciones. Se compara la biomasa entre tratamientos.

Población microbiana heterótrofa total de la rizósfera

Bacterias heterótrofas totales: El número de unidades formadoras de colonia (UFC) entre tratamientos fue diferente ($P < 0.05$). *T. rosea* (19.5×10^{-5}) en C3. *T. rosea* presentaron mayor valor en el suelo sin petróleo con una tendencia de disminución conforme aumentó la concentración de HTP en el suelo como se aprecia en la Figura 4.

Figura 4. Unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias heterótrofas totales en suelo con petróleo en diferentes concentraciones con plantas y sin plantas. Se compara las UFC entre especies y tratamientos. Las barras muestran la desviación estándar.

Hongos heterótrofos totales

En general, entre especies se encontró mayor cantidad de unidades formadoras de colonia (UFC) en el suelo sin petróleo (C0), con diferencias significativas ($P < 0.05$) para *S. macrophylla* con respecto al suelo con los tratamientos con petróleo. Para las especies vegetales no se encontró diferencias en la cantidad de UFC con respecto a las concentraciones de petróleo ($P > 0.05$). En el suelo sin plantas, la cantidad de UFC fue mayor a los tratamientos con plantas en todos los contenidos de petróleo. El rango de UFC encontrado fue entre 21×10^3 (*T. rosea* en C0). Ver Figura 5.

Figura 5. Unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias heterótrofas totales en suelo con petróleo en diferentes concentraciones con plantas y sin plantas. Se compara las UFC entre especies y tratamientos. Las barras muestran la desviación estándar.

Trabajo a futuro

Se recomienda experimentar con la misma especie vegetal en suelo a diferentes concentraciones de petróleo con el objetivo de identificar umbrales de tolerancia de la especie a los hidrocarburos del petróleo incluyendo las repeticiones necesarias para dar un mejor panorama del comportamiento de la especie y así tener argumentos para proponer el uso en suelos contaminados con petróleo. De igual manera es necesario experimentar con la inoculación de microorganismos y adición de fertilizantes orgánicos.

Conclusiones

Las tasas de crecimiento relativo, biomasa aérea y de raíz de la especie evaluada es afectada por la presencia del petróleo en el suelo, con una tendencia de mayor afectación conforme aumenta la concentración de petróleo.

La cantidad de hongos fue mayor que la de bacterias en todos los tratamientos. Las UFC's en *T. rosea* disminuyen conforme aumentó la concentración de petróleo. El suelo sin plantas y con los tratamientos de petróleo presentó mayor UFC's de hongos con relación al suelo con plantas. Las UFC's de hongos presentes en la rizosfera de las plantas disminuyeron por la presencia del petróleo en el suelo. En general para el suelo con la especie vegetal y el suelo sin planta se encontró una tendencia de disminución de las UFC's conforme aumentó la concentración de petróleo en el suelo. La degradación de hidrocarburos del petróleo por la presencia de las plantas en el suelo resultó menor que el suelo sin planta en la C1 de petróleo (18 000 mg kg⁻¹ de HTP). En el tratamiento C2 y C3 la degradación de petróleo por la presencia de las plantas fue similar al del suelo sin planta.

La sobrevivencia de plantas de a todas las concentraciones de petróleo ensayadas en suelo es alta, lo que indica que esta especie es tolerante al petróleo en esas concentraciones al menos en sus primeros meses de siembra.

Referencias

- [1] W.J. Doucette, C. Shunthirasingham, E.M. Dettenmaier, R.T. Zaleski, P. Fantke, J.A. Arnot. "A review of measured bioaccumulation data on terrestrial plants for organic chemicals: metrics, variability, and the need for standardized measurement protocols", *Environ. Toxicol. Chem.* 37 (1), 21-33, 2018.
- [2] G. Medina-Pérez, F. Fernández-Luqueño, E. Vazquez-Nuñez, F. López-Valdez, F. Prieto-Mendez, A. Madariaga-Navarrete, M. Miranda-Arámbula. "Remediating Polluted Soils Using Nanotechnologies: Environmental Benefits and Risks", *Pol. J. Environ. Stud.*, 28 (3), 1013-1030, 2019.
- [3]. K. Guney, M. Cetin, K.B Guney, A. Melekoglu. "The effects of some hormone applications on *Lilium martagon* L. germination and morphological characters". *Pol. J. Enviro. Stud.* 26 (6), 2533-2538, 2018.
- [4] M. Cetin, H. Sevik, A. Saat. "Indoor air quality: the samples of safranbolu bulak Mencilis cave", *Fresenius Environ. Bull.*, 26 (10), 5965-5970, 2017.
- [5] A. Ebadi, N.A.K. Sima, M. Olamaee, M. Hashemi and R.G. Nasrabadi. "Remediation of saline soils contaminated with crude oil using the halophyte *Salicornia persica* in conjunction with hydrocarbon-degrading bacteria", *J. Environ. Manage.*, 219, 260-268, 2018.
- [6]. D. Juck, T. Charles, L.G. Whyte and C.W. Greer. "Polyphasic microbial community analysis of petroleum-contaminated soils from two northern Canadian communities", *FEMS Microbiol. Ecol.*, 33, 241-249, 2000.
- [7] S.D Cunningham, T.A. Anderson, A.P. Schwab and F.C Hsu. "Phytoremediation of soils contaminated with organic pollutants". *Advances in Agronomy*, 56,55-114, 1996.

ÁREA: SISTEMAS COMPUTACIONALES

SC01	Implementación de un Sistema Automatizado para un Centro de Datos Seguro <i>E. Onofre Ruiz, A. De Felipe Ixtla, V.M. Hernández García, J.E. Robles Morales, Z. C. Trujillo Noriega</i>	1381
SC02	Propuesta e implementación de un modelo para predecir y clasificar casos de violencia contra la mujer en un entorno de educación superior tecnológica <i>E. C. Hernández Pérez*, C. E. Rose Gómez, M. T. Serna Encinas, S. R. Meneses Mendoza</i>	1389
SC03	Arquitectura de un sistema para evaluar proyectos de programación web <i>P. Quitl González¹, M.A. Herrera Hernández, C. Nava Arteaga, D.N. Zilli Vázquez N3, J. Muñoz.Lara.</i>	1397
SC04	Esquema de triangulación para detectar drones usando GNU Radio y equipos SDR <i>R. Jaimes Rico, S. Lazcano Salas</i>	1404
SC05	Sistema de Apoyo para la Determinación de Ruta de Capacitación en el Área de la Ciberseguridad <i>Jalil Gerardo Espinoza-Zepeda, Oscar Mario Rodríguez-Elías, Sonia Regina Meneses-Mendoza, Francisco Gabriel Ibarra-Lemas</i>	1406
SC06	Desarrollo Web para prestación de servicios: Mi Receta Digital <i>M. Sánchez López, J.L Sánchez Cuevas, O. García Calvillo, B. A De la Rosa Nájera, A. I. Fernández de la Cerda</i>	1422
SC07	Software para la clasificación y conteo de vehículos en autopistas basado en aprendizaje automático y visión artificial <i>E. Vázquez Benito, C. Murrieta Vázquez, P. Ochoa Trujillo</i>	1430
SC08	GENERACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CLIMATOLÓGICA NACIONAL A PARTIR DEL PROCESO KDD <i>C. A. Campuzano Flores, V. Lagunes Barradas, A. Luna Díaz Peón; M. A. Hidalgo Reyes</i>	1439
SC09	Aplicación Cliente/Servidor para mostrar el uso de Objetos Activos en un ambiente distribuido utilizando ProActive <i>Adriana Hernández Beristain, Erika A. Martínez Mirón, Mariano Larios Gómez, Guillermina Sánchez Román, Franco Rojas López</i>	1447
SC10	Estudio comparativo de métodos para resolver el problema de calendarización de trabajos <i>J.C. Carmona, A. Mexicano, S. Cervantes, R.D. López, O.D. Fernández</i>	1456

SC11	Enfoque para el descubrimiento de tópicos a través de WordNet	1464
	<i>A. L. Lezama Sánchez, M. Tovar Vidal¹, J. A. Reyes Ortiz</i>	
SC12	Sistema de Seguridad Automatizado con Enfoque Empresarial e Industrial	1472
	<i>R. Castro Valdivia, A. Escobar García, J. I. Rico Rivera, A. Sánchez Caballero, E. Trujillo Mendoza</i>	
SC13	Detección térmica y RGB de uso de cubrebocas con redes neuronales entrenadas por deep learning	1480
	<i>F. J. Ventura Segura, H. R. Del Angel Villarreal, C. I. Muñoz León, J. Guillén Rodríguez*, J.A. Cerecedo Córdoba</i>	
SC14	Prototipo de un juego serio con un agente virtual pedagógico para educación primaria en México	1488
	<i>G. I. Riego Caravantes, H. R. Orozco Aguirre, M. Quintana López, S. Lazcano Salas</i>	
SC15	Identificación de trayectorias en espacios abiertos para video vigilancia	1496
	<i>Heriberto Casarrubias Vargas, Diana Esmeralda Jardon Vilchis, Noé Vásquez Godínez</i>	